

BIOLOGIYA DARSLARIDA TA'LIM TEXNOLOGIYASINING INNOVATSION MODELI.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6326217>

Sh.T.Haqberdiyeva

Termiz davlat universitetining Pedagogika instituti asistenti

Annotatsiya. *Maqolaning asosiy mazmunida kompetentsiyaviy yondashuv asosida biologiya fanini o'qitish metodikasini takomillashtirish va zamonaviy pedagogik texnologiyalarning qo'llanishida va umumiy o'rta ta'lim maktablarida biologiya fani o'qituvchilarining zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish imkoniyatlari, biologiya fanini o'qitish shakllarini kompetentsiyaviy yondashuv asosida tashkil etish ko'nikmalarini rivojlantirishdan iboratdir.*

Kalit so'zlar: *Biologiya, kompetentlik, o'qitish shakllari, model, interfaol, faol, vosita, mshakl, metod, jarayon va h.k*

Аннотация. Основное содержание статьи заключается в совершенствовании методики обучения биологии на основе компетентностного подхода и возможности использования современных педагогических технологий при применении современных педагогических технологий и в общеобразовательной школе, организационных форм обучения биологии. заключается в развитии навыков.

Ключевые слова: *биология, компетентность, формы обучения, модель, интерактив, актив, инструмент, форма, метод, процесс и др.*

Annotation. *The main content of the article is to improve the methodology of teaching biology on the basis of a competency-based approach and the possibility of using modern pedagogical technologies in the application of modern pedagogical technologies and in secondary schools, to organize forms of teaching biology on the basis of a competent approach is to develop skills.*

Keywords: *Biology, competence, forms of teaching, model, interactive, active, tool, shape, method, process, etc.*

Ta'lim texnologiyasining innovatsion modeli – bu belgilangan vaqt va mavjud sharoitda asosiy maqsadni amalga oshirish va bashorat qilingan o'quv natijalariga erishishni kafolatlaydigan ta'limning eng maqbul shakli, vositasi, usuli, metodikasi va texnologiyasining majmuidir. Ta'lim texnologiyasining innovatsion modeli quyidagi elementlarni o'z ichiga oladi:

- o'qitish maqsadlarini aniq ifodalash;
- nazariy va amaliy materialni tanlash hamda uni o'quvchilarga yetkazishning yo'llarini aniqlash;
- mavzuning tayanch tushuncha va iboralarini ajratish;

- o'qishga qiziqtirishga yo'naltirilgan usul va texnologiyalarni belgilash;
- o'quv jarayonini yakka va jamoa holda tashkil etish;
- o'quv mashg'ulotlari rejasini tuzib chiqish, unga asoslangan holda o'quv faoliyatidan oldindan kutilayotgan natijalarni aniqlash;
- kutilayotgan natijalarga erishish uchun zarur bo'lgan o'qituvchi vazifalarni belgilashdir.

O'quv faoliyatida oldindan kutilayotgan natijalar – bu o'qitish natijasida talaba egallashi va u tomonidan bajarilishi zarur harakatlar bo'lib, bu harakatlar orqali o'qituvchi talabalar tomonidan o'zlashtirilgan bilimlarni dars mashg'ulotida qo'yilgan o'quv maqsadiga mos ekanligini bilish va haqqoniy xulosalash (baholash) imkoniga ega bo'ladi. Bunda: talabaning dastlabki bilimlari aniqlanadi. Pedagogik texnologiya g'oyasi – qo'yilgan modul maqsadidan kelib chiqib kafolatlangan natijaga ta'lim sub'ektlari birgalikda intilishlari uchun ularning tanlagan interaktiv metodlari dars mashg'ulotini ijobiy natijaga olib keladi. Yangi zamonaviy metodlar – ta'lim oluvchilarining birgalikda fikrlashidir, o'qituvchining talabaga ta'sir qilish usuli dars mashg'ulotini olib borishning asosiy qismi bo'ladi. Interaktiv metodlar ta'lim sub'ektlari (o'qituvchi va talaba)ning birlashgan xatti-harakatida namoyon bo'ladi .

An'anaviy o'qitishda o'qituvchining asosiy diqqat-e'tibori talabaga o'tilgan mavzu asosida yangi bilimlarni berishga qaratilgan bo'lib, bunda turli metodlarni ishlatadi va o'qituvchi o'zi ko'proq maruza qiladi. An'anaviy o'qitishning maqsadlari: auditoriyatalabalari tomonidan belgilangan bilimlarning qanday o'zlashtirilayotganligiga e'tibor qaratadi, o'zlashtirmagan talabalar bilan ishlaydi, talabalarning xatolarini tuzatish va ularning tartibini doimiy kuzatishdan iborat. Hozirgi kunda shiddat bilan rivojlanayotgan zamonaviy ta'lim tizimida o'qitishni tashkil qilishning yangi shakllari vujudga keldi. O'qitishni tashkil qilishning yangi shakllaridan biri an'anaviy o'qitishning asosi bo'lgan shaxsga yo'naltirilgan yondashuv hisoblanadi.

Shaxsga yo'naltirilgan yondashuv ta'lim tizimida faqat o'qitish muhim deb qaramasdan, balki shaxsni rivojlantirishni, o'qitishda talabaning bilim, ko'nikma va malakalarini, kompetensiyaviy yondashuv asosida individual qobiliyatlarini va shaxsiy sifatlarini hisobga olish zarurligi e'tirof etiladi. Shaxsga yo'naltirilgan o'qitishda bilim berishning bosh maqsadi – har bir talabaning shaxsiy qobiliyatini aniqlash orqali ularning bilimni rivojlantirishdan kelajakda o'z kasbini ustasi bo'lib yetishishga undaydi .

Shaxsga yo'naltirib o'qitishda o'qituvchi dialogni uyushtiruvchi koordinator vazifasini bajarib, talabalarning maksimal faoliyat ko'rsatishi uchun kerakli shart-sharoitlarni yaratadi. O'qituvchi talabalarga buyruq bermasdan, ularga hamkor sifatida muomala qiladi. Shaxsga yo'naltirilgan o'qitishning maqsadlari: har bir talabaning shaxsiy qiziqishini hisobga olish, talabalar tomonidan mustaqil topshiriqlarni bajarish shakllarini taklif qilish orqali o'qituvchi har bir talaba bilan alohida shug'ullanadi, ularning yo'l qo'ygan xatolarini o'zlariga to'g'rilatadi, o'zini o'zi baholash kompetensiyasi shakllanadi.

Bundan ko'rinadiki, noan'anaviy dars o'zining pedagogik maqsadlari bo'yicha an'anaviy darsdan farq qilar ekan. Biologiya fani bo'limlarini oliy o'quv yurtlarida o'qitishni samarali tashkil qilish uchun, avvalambor, o'qitish jarayonini oldindan rejalashtirib olish lozim. Buning uchun oliy o'quv yurtlarida "Biologiya fani bo'limi nima

uchun o'qitiladi?", "unda nima o'rganiladi?", "qanday o'qitish kerak?", "nima yordamida o'qitish kerak?" degan savollarning kun tartibiga qo'yilishi yangi kompetentlikka erishish uchun maqsadga muvofiq bo'ladi. Biologiya fani bo'limida har bir darsni rejalashtirish va dars ishlanmalarini tuzib chiqishda o'qitish maqsadlarini oldindan aniq belgilab olish asosiy o'rin tutadi.

Ma'lumki, maqsad oldindan belgilangan natijaga erishish mahsuli bo'lib, u ta'lim jarayonida uning sub'ektlari (o'qituvchi va talaba)ning birgalikdagi faoliyati yakunida rejalashtirilgan bilim, malaka va ko'nikmalarni egallashlarining oldindan kafolatlanishidir. Zamonaviy interaktiv ta'lim texnologiyasi ta'lim jarayonini o'zida mujassamlashtirgan zamonaviy ta'lim texnologiyasi hisoblanadi. Zamonaviy interaktiv ta'lim texnologiyasiga asoslangan holda oliy o'quv yurtlarida Biologiya sohalarini o'qitishda samaradorlikka erishish uchun:

- o'qituvchi har bir talabaning fikri va qiziqishiga e'tibor qaratish natijasida dars jarayonining samaradorligiga asosiy mezon sifatida qarash;
- auditoriyadagi talabalarning to'laqonli rivojlanishiga erishish;
- dars mashg'ulotini insonparvarlashtirish va erkin fikrlashni yuzaga chiqarish, o'z-o'zini rivojlantirish kommunakativligini shakllantirish ;
- talabalarni tabaqalashtirishda ularning psixologik, shaxsiy xususiyatlari hamda qobiliyatlarini hisobga olish;
- talabalar har bir harakatida ularning shaxsiy qiziqishlarini ta'minlashi lozim bo'ladi.

Zamonaviy darslarni ta'lim asosida dars mashg'ulotlarini tashkil etish shartlari quyidagicha:

- talabaning mustaqil va erkin fikrlashi hamda ijodkorligini rivojlanishi uchun qarama-qarshiliksiz va eng qulay (optimal) o'z kasbini yetakchisi bo'lish uchun sharoitlarni yaratib berish;
- talabaning yangi tartibdagi qobiliyatlarini ro'yobga chiqarish;
- talaba shaxsini teng huquqli deb qabul qilish, ya'ni talabaning kasbini eng novatori, bo'lishga motivatsion qiziqishlariga, yangi bilimlarga munosabatlarini e'tiborga olish, talabaning bilimi, tafakkuri va imkoniyatlariga ishonish;
- ta'lim texnologiyasini qo'llashda talabalarning Biologiya fanidan olgan yangi bilim va ko'nikmalarini malakalarga aylantirishning ijobiy natijalarini va talaba umumiy madaniyatining o'sib borishini oldindan aniqlash;
- har bir talabaning yosh psixologik-fiziologik xususiyatlarini hisobga olish;
- talabaning o'quv dasturlari asosida o'qitish ta'sirini talaba fikrining rivojlanishi va o'zgaruvchanligini uning shaxsiy imkoniyatlari darajasiga moslashtirish;
- talabaning mustaqil bilim egallay olishi, anglashi, rivojlanishi yo'lida doimiy yordam ko'rsatish va uni shunga ishontirish;
- har bir talabada bo'lishi mumkin bo'lgan rivojlanish istiqbollari va o'z kasbidan norozi bo'lish holatini aniqlash, ularni xolis nazorat qilish hamda tashxis qo'yish va o'z vaqtida to'g'ri yo'naltirish ;

Haqiqatan ham, Prezidentimiz tomonidan oliy o'quv yurtlarida ta'lim jarayonini zamonaviylashtirish sohasida olib borilayotgan sa'y-harakatlarga muvofiq har bir fanni o'qitishda zamonaviy pedagogik texnologiyalarni kommunikativ yondashuv asosida dars

mashg'ulotiga tatbiq qilishning asosiy yo'li ta'lim samaradorligini oshirishga to'sqinlik qilayotgan eskicha o'qitish tizimidan voz kechishdan iboratdir.

Shundan kelib chiqib, oliy o'quv yurtlarida Biologiya fani bo'limiga oid har bir dars mashg'ulotlarining loyihalarini kommunikativ yondashuv sohasida pedagogik texnologiya tamoyillari asosida ishlab chiqish va ta'lim jarayoniga joriy qilish bugungi kunning talabidir.

Ma'lumki har qanday faoliyat samaradorligi unga ta'sir etuvchi tashqi va ichki omillarning mavjudligi bilan bog'liq Innovatsion faoliyatni samarali tashkil etuvchi omillarni ob'ektiv sub'ektiv omillar tarzida ikki guruxga ajratish mumkin.

1. Ob'ektiv omillar:

Ilm-fan, texnika texnologiya ilg'or nazariy g'oyalarning ilgari surilishi
Jamiyat xayotining turli saxolarida ilg'or yutuqlarning qo'lga kiritilishi
O'qitish va tarbiya ishlarini takomillashtirish.

2. Sub'ektiv omillar

Ta'lim muassasalarida sub'ektiv omillar faoliyatlarini yo'lga qo'yish.
Mavjud Innovatsion yangiliklarning tanqidiy o'zlashtirilishi.
Pedagogika innovatsiyaning pedagogik asosi u yuz minglab komponentlardan tashkil topganligidadir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Tolipova J.O. Biologiyani o'itishda innovatsion texnologiyalar. Pedagogika oliy ta'lim muassasalari talabalari uchun darslik. Toshkent-2014 y.
2. Niyozov Q. Biologik ta'lim jarayonida o'quvchilar kompetentligini rivojlantirish asoslari. – Namangan: Namangan VTXQTMOI, 2017.
3. Tolipova J., G'ofurov A., Umaraliev M., Abdurahmonova I., Abdukarimov A., Eshonqulov O. «Biologiya». O'rta ta'lim muassasalarining 10-sinfi va kasb-hunar ta'limi muassasalarining o'quvchilari uchun darslik. -T.: «Sharq», 2017.
4. Niyozov Q. Biologiya ta'limi jarayonida o'quvchilarda kompetensiyalarning shakllanishida innovatsion texnologiyalarning o'rni. – Toshkent shahar VTXQTMolda tashkil etilgan «Xalq ta'limi tizimidagi «Mahorat maktablari» faoliyatini tashkil qilishning ilmiy-nazariy va metodologik asoslari» mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallar to'plami. – T.: «Fan va texnologiyalar», 2017.
5. Quronov M. Yoshlar tarbiyasi - strategik masala. // «Ma'rifat» gazetasi, 2017 yil 1 mart, 17-son.
6. Tursunov Q.SH. Toshpo'latov Ch.X, Qorjovov M.J "Fizika ta'limi texnologiyasi". Toshkent 2013. Niyozov Q. Biologiya ta'limi jarayonida o'quvchilarda kompetensiyalarning shakllanishida innovatsion texnologiyalarning o'rni. – Toshkent shahar VTXQTMolda tashkil etilgan «Xalq ta'limi tizimidagi «Mahorat maktablari» faoliyatini tashkil qilishning ilmiy-nazariy va metodologik asoslari» mavzusidagi Respublika ilmiy- amaliy anjumani materiallar to'plami. – T.: «Fan va texnologiyalar», 2017.

7. Abdullaev M., Rasulov M., Fayozova S, Umaraliyev hayvonlar zoologiyasidan dala praktikasi. Pedagogika oliy o`quv yurtlari tabiiyot-geografiya fakulteti talabalari uchun o`quv qo`llanma. T.: «O`qituvchi». 1987, 80 b.
8. Dadaev S., Tuychiev S., Xaydarova P. Umurtqalilar zoologiyasidan laboratoriya mashg`ulotlari. Oliy o`quv yurtlari biologiya ixtisosligi talabalari uchun o`quv qo`llanma. Uzbekiston faylasuflar milliy jamiyati nashriyoti. T.: 2006, 224 b.